
A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COLABORATIVO ENTRE ENFERMEIROS E FARMACÊUTICOS NA PRÁTICA CLÍNICA

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 27/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8192534

Bianca Crister Silva Lira

Stella Regina dos Santos de Souza

Janinner Muriely Araújo Coelho

Rayssa Crisóstomo de Souza Duarte

Gloriane Lopes Santos Barros

Hellen Cristina da Silva

Poliana de Sousa Canguçu

Resumo:

A colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade do cuidado ao paciente. Essa parceria se baseia na troca de conhecimentos e habilidades para otimizar a segurança e eficácia dos tratamentos médicos.

Enfermeiros são responsáveis pelo cuidado direto ao paciente, enquanto farmacêuticos possuem expertise em medicamentos e terapêutica farmacológica. Trabalhando em conjunto, eles compartilham informações essenciais, tais como histórico médico, alergias, tratamentos prévios e sintomas, o que permite uma tomada de decisão mais precisa.

A colaboração também pode garantir a prevenção de erros de medicação, reduzindo os riscos de reações adversas, interações medicamentosas ou subdoses. A revisão conjunta de prescrições e a consulta mútua para esclarecer dúvidas sobre a posologia e administração de medicamentos contribuem para o uso seguro e eficiente dos fármacos.

Além disso, a participação conjunta de enfermeiros e farmacêuticos nas discussões clínicas possibilita um cuidado individualizado e personalizado. Eles podem compartilhar informações sobre tratamentos alternativos, novos medicamentos no mercado e estratégias de manejo de efeitos colaterais, visando maximizar a adesão do paciente ao tratamento proposto.

Essa colaboração transcende a esfera do cuidado direto ao paciente e abrange também a participação em comitês de formularios, padronização de medicamentos e discussões sobre protocolos clínicos. Dessa forma, os enfermeiros e farmacêuticos contribuem ativamente para a melhoria da qualidade e segurança assistencial.

Em conclusão, a importância do trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica é vital para o fornecimento de cuidados de saúde seguros e eficazes. Essa parceria oferece uma abordagem abrangente e integrada, contribuindo para a melhoria dos resultados clínicos e a satisfação dos pacientes.

Abstract:

The collaboration between nurses and pharmacists in clinical practice plays a fundamental role in improving the quality of patient care. This partnership is based on the exchange of knowledge and skills to optimize the safety and effectiveness of medical treatments.

Nurses are responsible for direct patient care, while pharmacists have expertise in medications and pharmacological therapy. Working together, they share

essential information such as medical history, allergies, previous treatments, and symptoms, which allows for more precise decision-making.

Collaboration can also ensure the prevention of medication errors, reducing the risks of adverse reactions, drug interactions, or underdosing. The joint review of prescriptions and mutual consultation to clarify questions about dosage and medication administration contribute to the safe and efficient use of drugs.

Furthermore, the joint participation of nurses and pharmacists in clinical discussions enables individualized and personalized care. They can share information about alternative treatments, new medications on the market, and strategies for managing side effects, aiming to maximize patient adherence to the proposed treatment.

This collaboration goes beyond direct patient care and also includes participation in formulary committees, medication standardization, and discussions on clinical protocols. In this way, nurses and pharmacists actively contribute to improving the quality and safety of care.

In conclusion, the importance of collaborative work between nurses and pharmacists in clinical practice is vital for providing safe and effective healthcare. This partnership offers a comprehensive and integrated approach, contributing to the improvement of clinical outcomes and patient satisfaction.

1. Introdução

O trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos tem ganhado destaque na prática clínica, evidenciando uma abordagem interdisciplinar que promove a efetividade e a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Essa parceria, baseada na sinergia entre as áreas de enfermagem e farmácia, desempenha um papel fundamental na otimização da terapia medicamentosa, na promoção da segurança do paciente e na melhoria dos resultados de saúde.

A importância do trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na

prática clínica está relacionada à complementaridade de suas competências e conhecimentos. Enfermeiros possuem expertise no cuidado direto ao paciente, fornecendo assistência holística e sendo responsáveis pela monitorização contínua dos sinais vitais e sintomas dos pacientes. Por outro lado, os farmacêuticos têm conhecimentos especializados em medicamentos, incluindo farmacologia, interações medicamentosas e dosagem adequada.

Ao trabalharem em conjunto, enfermeiros e farmacêuticos podem oferecer uma abordagem integrada e abrangente no cuidado aos pacientes. A comunicação efetiva entre esses profissionais permite a troca de informações essenciais, como histórico médico, alergias a medicamentos e reações adversas. Esse intercâmbio de conhecimentos possibilita uma avaliação farmacêutica completa, identificando possíveis interações medicamentosas, otimizando a aderência terapêutica e evitando eventos adversos.

O objetivo deste artigo é discutir as principais vantagens e benefícios do trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica. Serão abordados temas como a orientação adequada aos pacientes sobre o uso de medicamentos, a revisão da terapia medicamentosa, a prevenção de erros de medicação e a promoção da segurança do paciente. Além disso, serão apresentados estudos e pesquisas que evidenciam a eficácia dessa parceria na otimização dos cuidados de saúde.

Ao reconhecer a importância da colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos, este artigo busca destacar a necessidade de uma abordagem interdisciplinar no cuidado ao paciente, enfatizando a importância da comunicação efetiva, da educação do paciente e da gestão adequada da terapia medicamentosa. A valorização dessa parceria é essencial para a promoção de uma assistência de qualidade, garantindo a segurança e a melhoria dos resultados de saúde.

2. Fundamentação teórica. Alguns conceitos-chave sobre o tema:

O trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica envolve a sinergia e cooperação entre esses dois profissionais de saúde para

melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Alguns conceitos-chave relacionados a essa importante parceria são:

Interdisciplinaridade: O trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos é baseado na interdisciplinaridade, que é a integração de conhecimentos, habilidades e práticas de diferentes áreas. Ambos os profissionais trazem perspectivas e experiências únicas para a equipe de saúde, contribuindo para uma abordagem holística do cuidado ao paciente. **Comunicação efetiva:** A comunicação efetiva é fundamental no trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos. Ambos os profissionais devem compartilhar informações relevantes, como histórico médico do paciente, medicamentos prescritos, resultados de exames, entre outros. A comunicação clara e oportuna ajuda a evitar erros e a melhorar a eficácia do tratamento.

Avaliação farmacêutica: A avaliação farmacêutica é uma prática na qual o farmacêutico analisa os medicamentos prescritos aos pacientes em busca de possíveis interações medicamentosas, reações adversas e ajustes de dosagem. Essa avaliação é importante para garantir a segurança e a eficácia do tratamento. **Educação do paciente:** Enfermeiros e farmacêuticos desempenham um papel vital na educação do paciente sobre seus medicamentos, incluindo dosagem adequada, horário de administração, efeitos colaterais e cuidados específicos. Essa educação auxilia os pacientes a entender e aderir ao tratamento, contribuindo para melhores resultados de saúde.

Gestão de terapia medicamentosa: A gestão de terapia medicamentosa envolve o monitoramento contínuo dos medicamentos prescritos aos pacientes, ajustes de dosagem, avaliação de eficácia e segurança, além de garantir aderência ao tratamento. A colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos é essencial nesse processo, pois permite uma abordagem abrangente para a melhoria da terapia medicamentosa. **Segurança do paciente:** A segurança do paciente é um aspecto crucial do trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos. Ambos os profissionais estão envolvidos na prevenção de erros de medicação, identificação de interações medicamentosas potenciais e promoção do uso adequado de medicamentos. A colaboração próxima entre eles é fundamental para garantir

um ambiente seguro e evitar danos aos pacientes.

Esses conceitos destacam a importância da colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica, ressaltando os benefícios para os pacientes, a segurança do tratamento e a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde.

Quando não há uma boa interação entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica, vários problemas podem surgir, afetando diretamente a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Alguns dos principais problemas são:

Erros de medicação: A falta de comunicação adequada entre enfermeiros e farmacêuticos pode levar a erros de medicação, como administração incorreta de medicamentos, prescrição inadequada ou dispensação equivocada. Esses erros representam um risco significativo à segurança do paciente, podendo resultar em danos graves ou até mesmo fatais.

Ausência de avaliação farmacêutica: Sem uma interação adequada, os enfermeiros podem não ter acesso a conhecimentos atualizados sobre medicamentos e interações medicamentosas. Isso pode levar à falta de uma avaliação farmacêutica completa, resultando em terapias não otimizadas, omissão de ajustes necessários de dosagem e falha na identificação de reações adversas.

Falta de educação do paciente sobre medicamentos: A interação entre enfermeiros e farmacêuticos é crucial para garantir que os pacientes sejam adequadamente informados sobre seus medicamentos, dosagens, horários e possíveis efeitos colaterais. Sem essa colaboração, os pacientes podem não receber instruções e orientações claras, o que pode levar a erros na administração ou a uma adesão inadequada à terapia medicamentosa.

Desconhecimento de terapias alternativas ou complementares: Uma boa interação entre enfermeiros e farmacêuticos é fundamental para permitir uma troca de conhecimentos sobre terapias alternativas ou complementares. Sem essa colaboração, os pacientes podem perder oportunidades de tratamento integrativo, resultando em menos opções disponíveis para abordar suas necessidades de saúde.

Subutilização ou superutilização de recursos: A falta de colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos pode levar a uma subutilização ou superutilização de recursos, como medicamentos, equipamentos e serviços de saúde. Isso pode acarretar desperdício financeiro e a não utilização eficiente dos recursos disponíveis.

Em suma, a falta de uma boa interação entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica pode resultar em erros de medicação, falta de avaliação farmacêutica, falha na educação do paciente, ausência de conhecimento sobre terapias alternativas e subutilização/superutilização de recursos. Para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, é imprescindível promover uma colaboração efetiva entre esses profissionais, visando à otimização da terapia medicamentosa e à melhoria dos resultados clínicos.

3. Análise e discussão dos resultados:

O trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica oferece várias vantagens e benefícios significativos para a qualidade dos cuidados de saúde. Algumas das principais vantagens são:

1. Otimização da terapia medicamentosa: A colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos permite uma avaliação abrangente e especializada dos medicamentos prescritos aos pacientes. Essa avaliação farmacêutica inclui a revisão da terapia medicamentosa, identificação de possíveis interações, ajustes de dosagem e escolha adequada dos medicamentos. Isso garante uma terapia otimizada e reduz o risco de eventos adversos.
2. Segurança do paciente: A interação entre enfermeiros e farmacêuticos promove a segurança do paciente. Com uma comunicação clara e contínua, é possível evitar erros de medicação, como administração incorreta ou duplicação de medicamentos. Essa colaboração também ajuda a identificar alergias, reações adversas e outros fatores que podem afetar a segurança do paciente.
3. Educação do paciente: A parceria entre enfermeiros e farmacêuticos facilita a

educação do paciente sobre seus medicamentos. Ambos desempenham um papel importante no fornecimento de informações claras e compreensíveis sobre a dosagem correta, horário de administração, efeitos colaterais e cuidados específicos. Isso aumenta a adesão e a compreensão do tratamento pelo paciente.

4. Identificação e prevenção de interações medicamentosas: A colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos é essencial para identificar e prevenir interações medicamentosas significativas. Essas interações podem ocorrer entre medicamentos prescritos pelo médico ou entre medicamentos prescritos e de venda livre. Ao trabalharem juntos, enfermeiros e farmacêuticos conseguem avaliar as terapias de maneira abrangente e minimizar o risco de interações prejudiciais.

5. Promoção do uso racional de medicamentos: A colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos contribui para o uso racional de medicamentos. Essa prática envolve a escolha adequada de medicamentos, a administração correta e a adesão à terapia. Enfermeiros e farmacêuticos podem orientar os pacientes sobre a importância de tomar os medicamentos conforme prescrito, evitando o uso excessivo ou insuficiente dos mesmos.

Em suma, o trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica oferece vantagens como a otimização da terapia medicamentosa, a segurança do paciente, a educação adequada do paciente, a identificação e prevenção de interações medicamentosas e a promoção do uso racional de medicamentos. Essa parceria favorece uma abordagem integrada de cuidados, resultando em melhores resultados de saúde e uma melhoria geral na qualidade dos cuidados prestados.

A importância do trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica é fundamental para garantir a segurança e a eficácia do tratamento dos pacientes. Essa parceria permite uma abordagem integrada e multidisciplinar, levando em consideração aspectos clínicos, terapêuticos e farmacológicos.

Uma das boas práticas nessa sinergia entre enfermeiros e farmacêuticos é a comunicação efetiva. A troca contínua de informações entre esses profissionais é essencial para um gerenciamento adequado dos medicamentos, evitando erros de dosagem, reações adversas e interações medicamentosas. Dessa forma, a comunicação clara e precisa entre enfermeiros e farmacêuticos promove a segurança do paciente.

Outra boa prática é o compartilhamento de conhecimentos. Enfermeiros e farmacêuticos possuem conhecimentos complementares que podem ser aproveitados em benefício do paciente. Ao trabalharem em conjunto, eles podem fornecer orientações farmacoterapêuticas mais abrangentes, avaliando a interação entre medicamentos, ajustando doses de acordo com a resposta individual do paciente e identificando possíveis problemas relacionados à terapia medicamentosa.

Além disso, a colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica inclui a realização conjunta de revisões medicamentosas, ou seja, a análise aprofundada da terapia medicamentosa de cada paciente. Essa atividade é importante para identificar erros de prescrição, polifarmácia (uso excessivo de medicamentos) e possíveis omissões terapêuticas. Com a revisão medicamentosa feita em conjunto, enfermeiros e farmacêuticos podem propor intervenções que otimizem a terapia, com a finalidade de melhorar os resultados clínicos e minimizar riscos.

Ademais, um dos aspectos mais relevantes desse trabalho colaborativo é a educação do paciente. Enfermeiros e farmacêuticos podem atuar em conjunto no processo de educação do paciente, fornecendo informações claras e objetivas sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos colaterais e a importância da adesão ao tratamento. Essa abordagem conjunta contribui para que o paciente entenda e siga corretamente as instruções relacionadas à terapia medicamentosa, favorecendo a promoção da saúde e a melhoria dos resultados clínicos.

Em síntese, a importância do trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica é indiscutível. O compartilhamento de conhecimentos, a comunicação efetiva, a revisão medicamentosa conjunta e a educação do paciente são boas práticas que fortalecem essa parceria, garantindo um cuidado mais seguro, eficaz e ajustado às necessidades individuais de cada paciente.

4. Conclusão

Em conclusão, o trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na prática clínica é essencial para garantir a segurança, eficácia e qualidade do cuidado ao paciente. Ao unir seus conhecimentos e habilidades, esses profissionais são capazes de alcançar diversos objetivos que impactam positivamente o tratamento medicamentoso e a saúde do indivíduo.

Primeiramente, a comunicação efetiva entre enfermeiros e farmacêuticos possibilita a troca contínua de informações, evitando erros de dosagem, interações medicamentosas e reações adversas. Essa colaboração assegura que a terapia medicamentosa seja adequada e personalizada para cada paciente, promovendo melhores resultados clínicos.

Além disso, ao compartilharem conhecimentos, enfermeiros e farmacêuticos proporcionam uma visão holística do tratamento. Compreendendo tanto os aspectos clínicos quanto os farmacológicos, eles são capazes de identificar e prevenir problemas relacionados à terapia medicamentosa, como polifarmácia e omissões terapêuticas. Essa atuação conjunta garante uma abordagem detalhada e individualizada, considerando as particularidades de cada paciente.

Um dos objetivos alcançados com o trabalho colaborativo é a realização de revisões medicamentosas. A análise criteriosa da terapia medicamentosa de cada paciente permite a identificação de erros de prescrição e a proposição de intervenções farmacêuticas adequadas. Dessa forma, enfermeiros e farmacêuticos atuam na otimização da terapia, tornando-a mais segura e eficiente.

Por fim, outro objetivo importante é a educação do paciente. Enfermeiros e farmacêuticos, juntos, têm o poder de fornecer informações precisas e compreensíveis sobre medicamentos, seus efeitos colaterais e a importância da adesão ao tratamento. Essa educação abrangente do paciente contribui para promover a autonomia e o autocuidado, aumentando as chances de sucesso do tratamento e prevenindo situações adversas.

Assim, o trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos alcança múltiplos objetivos na prática clínica, resultando em um cuidado mais seguro, eficaz e centrado no paciente. Essa parceria valoriza a interdisciplinaridade e contribui para a promoção da saúde e o bem-estar dos indivíduos. É fundamental incentivar e fortalecer essa colaboração, reconhecendo seu papel fundamental no cuidado integral aos pacientes.

5. Referências bibliográficas

1. Castro MS, Silva L, Luz Z, Rodrigues AT. Integração entre enfermeiros e farmacêuticos: contribuições para a segurança do paciente. Acta Paul Enferm. 2012;25(3):336-41.

2. Carlos NB, Santos RM, Paiva MS. A importância da equipe multiprofissional na assistência ao paciente no ambiente hospitalar. Rev Bras Farm Hospitalar Serv. Saúde. 2017;8(3):66-71.

3. Ferreira F, Pinto I, Cabral D, Costa L. O trabalho colaborativo entre enfermeiros e farmacêuticos na garantia da segurança do paciente: uma revisão sistemática. Rev Enferm UFPE On Line. 2019;13(5):1397-1405.

4. Gomes MM, Soares MI, Vassalo MJ, Velho MM. Contributos da cooperação entre enfermeiros e farmacêuticos na otimização do uso de medicamentos. Rev Enf Ref. 2017;IV(12):135-42.

5. Silva CC, Cassiani SHBD, Silva AEBC, Lopes RLM, Heguedusch KES, Freitas

GBN. Práticas de colaboração entre enfermeiros e farmacêuticos na promoção do uso seguro de medicamentos: uma revisão integrativa. Rev Esc Enferm USP. 2017;51:e03203.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil